

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO EM SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

ADRIANA COSTA PAIVA

FOLHETO EDUCATIVO A MULHERES COM HIV/AIDS

MARÍLIA

2023

Adriana Costa Paiva

Folheto educativo a mulheres com HIV/AIDS

Produto Técnico confeccionado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde, Faculdade de Medicina de Marília, para obtenção do título de Mestre.

Área de concentração: Ensino em Saúde

Orientadora: Profa. Dra. Magali Aparecida Alves de Moraes.

Marília

2023

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

P149f Paiva, Adriana Costa.
Folheto educativo às mulheres com HIV/Aids / Adriana
Costa Paiva. – Marília, 2023.
10 f.

Orientadora: Profa. Dra. Magali Aparecida Alves de Moraes.
Produto técnico (Programa de Pós-graduação em Saúde e
Envelhecimento) - Faculdade de Medicina de Marília.

1. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 2. Mulheres. 3.
Promoção da saúde. 4. Educação continuada.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIDS	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
CTA	Centro de Testagem e Aconselhamento
FAMEMA	Faculdade de Medicina de Marília
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
SAE	Serviço de Assistência Especializada

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo geral.....	6
2.2	Objetivo específico	6
3	PROCEDIMENTO METODOLÓGICO.....	7
3.1	Criação do folheto educativo.....	7
3.1.1	<i>Apresentação do folheto educativo.....</i>	7
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9
	REFERÊNCIAS.....	10

1 INTRODUÇÃO

Com a realização da pesquisa intitulada “Percepções das vivências dos profissionais de saúde e das mulheres com o HIV/AIDS” do Mestrado Profissional “Ensino em Saúde” da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) foi possível à compreensão da necessidade de criação de uma estratégia de educação em saúde para as mulheres atendidas no Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE) local na qual ocorreu o estudo.

Com o aumento dos casos do Vírus da Imunodeficiência Humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) e as especificidades das pessoas que são infectadas, ações informativas e norteadoras a esse público e para seus familiares, realizados pelos profissionais que conhecem suas dificuldades são de grande importância.⁽¹⁾

O uso de tecnologias educacionais na educação em saúde possibilita a adequação daquilo que será transmitido à pessoa com HIV/AIDS sobre o adoecer, o momento em que se toma conhecimento do diagnóstico, serviços e adesão, levando em consideração aspectos sociais e relações familiares.⁽¹⁾

A utilização de folhetos educativos possui a capacidade de direcionar os cuidados de pacientes, cuidadores e familiares em seus lares, contribuindo com os processos não somente dos cuidados, mas também de decisões, segundo Nascimento et al.⁽²⁾ em sua pesquisa de receptividade dos folhetos educativos com pacientes em tratamento do câncer, familiares e cuidadores, a avaliação apresentou que os folhetos contribuíram para o processo de compreensão. Na qual a família exerceu papel fundamental no compartilhamento das informações, fortalecendo a rede de apoio e questões culturais em relação à doença crônica.

Diante do exposto uma proposta viável e de contribuição para educação em saúde das mulheres atendidas no CTA/SAE na qual se realizou a pesquisa, seria um material impresso contendo orientações quanto aos atendimentos, o adoecer e qualidade de vida, partindo dos questionamentos e necessidades trazidos por elas.

Para que o material educativo impresso obtenha os resultados esperados necessita conter clareza e objetividade nas informações, sem termos técnico/científico, vocabulário direcionado ao público alvo e de simples entendimento.⁽²⁾

A criação do material procurará inicialmente, identificar, entender e criar estratégia de comunicação entre as mulheres e profissionais, com temas relevantes e informações que se proporciona a mulher melhores cuidados pessoais, buscando compreender as suas necessidades. Dessa forma, impressos com desenhos ilustrativos, linguagem simplificada,

excluindo termos técnicos para atender o perfil do público em questão, mostra-se segundo pesquisas uma tecnologia adequada no processo de educação em saúde.⁽¹⁾

Dessa forma indica-se a criação de um folheto educativo direcionado ao público feminino abordando as dúvidas manifestadas nos relatos das mulheres participantes do estudo, bem como orientações para melhor qualidade de vida.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

- ✓ Desenvolver material impresso de educação em saúde como proposta de intervenção educativa para mulheres com HIV/AIDS.

2.2 Objetivo específico

- ✓ Material direcionado a mulheres com HIV/AIDS em seguimento num centro de especialidade.
- ✓ Proporcionar orientações a mulher em acompanhamento no SAE/CTA com HIV/AIDS.

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

3.1 Criação do folheto educativo

Num primeiro momento será desenvolvido um modelo educativo norteado pelos conteúdos apresentados durante o processo de desenvolvimento e finalização da pesquisa.

Após essa fase de confecção o material será avaliado por profissionais atuantes no local na qual o material será disponibilizado, para aperfeiçoamento do mesmo a fim de que este possua qualidade em seu conteúdo escrito e visual.

Tendo finalizado o processo avaliativo e produção do material proposto o mesmo será impresso e entregue ao público alvo seguindo estratégia ser definida em conjunto com equipe do serviço especializado.

3.1.1 Apresentação do folheto educativo

Figura 1 - Modelo proposto de folheto educativo (Lado A)

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 - Modelo proposto de folheto educativo (Lado B)

ASSIM NÃO PEGA:

- *Abraços
- *Aperto de mãos
- *Usar a mesma toalha
- *Usar o mesmo sabonete
- *Usar o mesmo copo, prato ou talheres
- *Usar a piscina

ASSIM PEGA:

- *Contato do sangue com feridas
- *Leite materno
- *Sexo sem camisinha
- *Compartilhar a mesma seringa e/ou agulha

**TEM ALGUMA DÚVIDA?
ANOTE AQUI PARA NÃO ESQUECER**

É SEU DIREITO:

- *Não ter seu diagnóstico revelado sem sua autorização.
- *Não ter sua vida ou de seus filhos expostos, por escola, serviço de saúde, igreja, local de lazer ou de outras atividades.
- *Ter acesso aos profissionais de saúde necessários para o seu bem estar.

Fonte: Elaboração própria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento e utilização dos folhetos para a educação em saúde de mulheres com HIV/AIDS atendidas no centro de especialidades, espera-se que indagações manifestadas durante a realização da pesquisa de dissertação sejam esclarecidas e que este material estimule a comunicação entre os profissionais de saúde atuantes no local e essas mulheres para o alcance de resposta para outras questões que possam existir.

REFERÊNCIAS

- 1 Teixeira E, Palmeira IP, Rodrigues IL, Brasil GB, Carvalho DS, Machado TD. Desenvolvimento participativo de tecnologia educacional em contexto HIV/Aids. *REME Rev Min Enferm.* 2019;23(1):1-6.
- 2 Nascimento EA, Tarcia RM, Magalhães LP, Soares MA, Suriano ML, De Domenico EB. Folhetos educativo em saúde: estudo de recepção. *Rev Esc Enferm USP.* 2015; 49(3):435-42.